

KASBI KULOLCHILIK MAKTABI: KECHA VA BUGUN

Duschanova Sabohat Egamberganovna

Madaniyatshunoslik va nomoddiy madaniy meros ilmiy tadqiqot
instituti bo‘lim boshlig‘i

Kasbi qadim Qarshi vohasining Samarqanddan Hindistonga, Buxorodan Afg‘onistonga, Rossiyadan Eronga o‘tadigan karvon yo‘lida joylashgan. Shu yo‘ldan o‘tadigan har bir karvon albatta suv ichib, dam olish uchun Kasbiga to‘xtamasdan o‘tmagan. Bu esa o‘z navbatida hududda kulolchilikni rivoj topishiga xissa qo‘shgan.

Kasbi kulolchilik maktabida yasalgan idishlar hozirgacha sirlanmasligi bilan ajralib turadi. Kulollarning hunarlari avloddan-avlodga o‘tib kelmoqda. Kasbi kulolchiligi uzoq tarixga, ajoyib an‘analar, shakl, mazmun, ijodiy jarayon va o‘ziga xos uslubga ega. Kasbi qishlog‘i va u yerda mavjud kulollikning qadimiyligi ko‘plab yozma manbalarda qayd etilgan. VIII-XII asrlarda yashagan Arab geograf va sayyohlari Istaxriy, Ibn Xavqal, Muqaddasiylarning yozuvlariga ko‘ra, ko‘hna Kasbi manzili o‘rniga vujudga kelgan Kasbi qishlog‘i ilgari Nasafdan ham katta bo‘lgan, unda bir necha yodgorliklar saqlanib qolgan. Ular katta tepalik Kasbi shaharchasi ortida bo‘lgan. Bu haqda Mahmud ibn Vali shunday yozgan: “Abdullaxon shayboniy hukmronlik qilgan kezlarda uning tasarrufida qishloq va ovullar ko‘p edi. Ular jumlasida Kasbi xuddi jannat bog‘ini eslatardi”.

Kulol Kasbining dastlabki hunarmandi, asosiy kishisi sanaladi. U yasagan idishlar bu yerdan o‘tgan karvonning nazariga tushgan va unga yo‘lda asqotgan. O‘sha davr talabi shu darajaga yetganki Kasbi kulollari har biriga 50-100 litrdan suv ketadigan xumlar yasashgan.

Kulolchilik maktablari o‘rtasida Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani kulolchilik maktabi o‘zining qadimiyligi, uzoq ko‘hna tarixga boyligi bilan alohida o‘ringa ega. Saratonda jon saqlash uchun hamda o‘z hayotiy faravonligini ta‘minlash uchun ko‘za va xumlarga ehtiyoj paydo bo‘lgan. Ayni shu vajdan Kasbi kulolchilik maktabini ham paydo bo‘lishi mustasno emas.

Shu tarzdagi ilmiy hamda amaliy yondoshov asosida chiqarilgan fikrlarni kulolchilik san’ati bilan shug’ullanib kelayotgan mohir ustalar bilan suhbat jarayonida yozib oldik. Kasbi kulolchilik maktabining rivojlanishiga muhim o’rinni egallagan mohir usta kulollar haqida ayrim ma’lumotlarni keltirib o’tamiz.

Ustazoda Bozor Itolmasov 1947-yil 15-may Kasbi tumani kulol-hunarmand oilasida tavallud topgan. 1954-1964 yillarda Kasbi tumanidagi 20-o’rta maktabda ta’lim olgan. Bozor Itolmasov kulol oilasida tug’ilganligi sababli yoshligidan shu kasbga muhabbat qo’ygan. Ota-bobosi yasagan sopol ko’za xumlarni ko’rib uning kulolchilik san’atiga bo’lgan qiziqishi erta boshlandi. U kulolchilik san’atini otasi Itolmas Ochilovdan o’rgangan. 1961-yildan boshlab mustaqil ravishda sopol buyumlarni yasay boshlagan. Uning bir qancha ishlari elga manzur bo’lib, xalqning kundalik turmushida foydalanilmoqda. Bundan tashqari Qashqadaryo viloyati amaliy san’at muzeylarida yangi ijodiy buyumlari saqlanib kelinadi.

Usta Ochilov Faxriddin 1966-yil 24-mayda Qashqadaryo viloyati Kasbi tuman Kasbi qishlog’ida usta kulol Itolmas Ochilov oilasida dunyoga kelgan. Bolaligidanoq loy bilan ishlash hamda o’yinchoqlar yasashni o’rganib olgan. 1972-1982-yillarda Chexov nomidagi 20-maktabda tahsil olgan. Faxriddinni uyida yasalayotgan bir-biridan go’zal ko’zalar, xumlar, kosalar va shunga o’xshash uy-ro’zg’or buyumlari undagi kulolchilikka bo’lgan ishtiyoqni uyg’otdi va otasidan loyni qanday tayyorlash usullarini chuqur o’rganib oldi. Yosh usta birinchi bor guldon yasashni o’rganib asta sekinlik bilan ko’za, xum, kosa va boshqa kulolchilik buyumlari yasashni mashq qila boshlaydi.

1952-yilda Itolmas Ochilov xonadonida tug’ilgan Rajabxol Ochilova ham kulol bo’lib, u Sattorovlar sulolasi vakili Anbara Sattorovaga shogird tushib, kulolchilik hunarini o’rganadi va loydan o’yinchoqlar yasab ustozining ishini davom ettiradi.

Kasblik kulollar loydan turli buyumlardan tashqari bolalar uchun har xil o’yinchoqlar yasashgan. Bu ish bilan shug’ullanuvchilarning eng ulug’i Sobiq Sovet hunarmand uyushmasi a’zosi Anbara Sattorova bo’lgan. Usta 1910-yil Kasbida kulol oilasida tug’ilgan. Anbara Sattorova qush va hayvonlar shaklida g’ildirakli o’yinchoqlar yasagan. Bunday o’yinchoqlar yasash an’anasi olis o’tmishga borib

taqaladi, biroq XX asrda ular deyarli unutilgan. Bayramlarda, sayllarda usta uzi yasagan uyinchoqlar bilan bolalar dilini xushnud etganlar. “Bayramlar boshlanaversa ammamizni uzoq joylarga o‘z ishlari bilan olib ketishardi - deydi ustaning jiyani Baxtiyor Sattorov.

Anbara Sattorova Sattor kulol, Jabbor kulollar avlodi bo‘lib, uning aka-ukalari Gulmurod kulol va Oymurod kulollar bo‘lgan. Bugunga kelib bu sulolaning qariyb uch asrlik kulolchilik an‘anasini Baxtiyor kulol davom ettirib kelmoqda. Usta kulol Sattorov Baxtiyor 1953-yil Kasbi tumani Kulollar mahallasida tug‘ilgan. U 15 yoshidan buyon kulolchilik bilan shug‘ullanadi. Baxtiyor kulolning o‘n bir nafar farzandi bo‘lib, ular orasidan Nuriddin va Shuxratlar ota kasbini o‘rganishgan. Hozirda usta nevarasi Jasurbek Baxtiyorovga sulolasiga xos bo‘lgan kulolchilik sirlari, usul va uslublarini o‘rgatmoqda.

Kulolchilik katta mexnatni talab etadigan, qora loydan mo‘jizakor go‘zallik yaratgan Sharqning eng qadimiy hamda navqiron san‘atidir. Kulolchilik hunari loydan, piyola, kosa, tovok, ko‘za, lagan, xurmacha, tog‘ora, xum, tandir, buyum, o‘yinchoqlar, qurilish materiallari va boshqalar tayyorlanadigan sohadir. Kulolchilik Bu qora loy, saxovat, halollik, ezgulik timsolidir.

1980-yillarga kelib bu san‘atga e‘tibor bo‘lmaganligi sababli usta kulollar faoliyati ancha orqaga qarab ketdi. Hozirga kelib Kasbida sanoqligina kulollar sulolasi vakillari bu ishni davom ettirmoqda. Bu esa o‘z navbatida necha asrlik kulolchilik maktabini yo‘q bo‘lib ketishi oqibatiga olib keladi.

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda kulolchilik san‘ati kabi hunarmandchilik maktablarini saqlab qolish uchun 5 hamkorlik g‘oyasi asosida rejalashtirilgan faoliyat tizimini yo‘lga qo‘yish kerak.

1. Mahalla, maktab, oila hamkorligini yo‘lga qo‘yish;
2. Maktablarda faoliyat olib borayotgan manaviyat va marifat targ‘ibotchisi vazifasidagi mutahasislar o‘z choraklik va yillik ish rejalarida maktab o‘quvchilari bilan hunarmandlar uchrashuvlarini tashkil etish;
3. Har chorakda mahallalar va maktab hamkorligida hunarmand ko‘rgazmalarini mahalla hamda maktabda tashkil qilish;

4. Mahalla maktab oila hamda hunarmand uyishmalari faoliyatini yanada yaxshilash maqsadida o‘quvchilar o‘rtasida sayyoh guruhlarini tashkil qilib hunarmandlarning uylariga, ustaxonalariga olib borish hamda ular faoliyati bilan tanishtirish o‘quvchilar qalbida hunarmandchilikka qiziqishni uyg‘otadi;

5. Yechimini kutayotgan muammolar shulardan iboratki targ‘ibot va tashviqot ishlari jadallashtirilmagan. Muntazam ravishda hunarmandlar ijtimoiy ahvoli o‘rganilib ma’naviy va moddiy jihatdan qo‘llab quvvatlash ishlarini yo‘lga qo‘yish kerak. Bugungi kunda hunarmandlar faoliyatini tizimili yo‘lga qo‘yishda ularning farzandlariga oliy o‘quv yurtlariga kirishga imtiyoz, xorijiy tillarni o‘rganish hamda xalqaro miqyosdagi davlatlarga chiqishda, festival va ko‘rgazmalarga qatnashishda mahalliy hokimliklar tarafidan moddiy va ma’naviy jihatdan to‘la to‘kis qo‘llab quvvatlash ishlarini tizimli yo‘lga qo‘yish.

Hozirda har bir viloyat markazida hunarmandchilik uyishmasi filiallari faoliyat olib boryapti, biroq tumanlarda tashqil etilgan hunarmandlar uyushmasi tizimli faoliyat olib bora olmayapti. Buning uchun ushbu vazifalarga munosib kadrlarni tayinlash, har uch oyda malaka oshirish ishlarini amalga oshirish, hunarmandlar ijtimoiy ahvolidan doimiy xabardor bo‘lib turish, ommaviy axborot vositalarida targ‘ibot ishlarini muntazam yo‘lga qo‘yish hunarmandchilik sohasini rivojlanishida asosiy vosita bo‘la oladi. Hunarmandlarni xom ashyo bilan ta’minlash ustoz-shogird an’analarini davom ettirishlari uchun hamda yoshlarini hunarmandchilikka qiziqtirishda ma’daniyat markazlari bilan hamkorlikda doimiy tarzda qo‘llab quvvatlab turish bugungi kunda ko‘zlangan maqsadga erishishning aniq vositalari hisoblanadi.